

EKOLOGIYA O'ZGARISHIDA INSONLARNING O'RNI

Axmedova Shahrizoda

O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Sotsiologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi.

Ilhomov U.U

Ilmiy rahbar. O'zbekiston milliy universiteti o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14476478>

Annotatsiya. Ushbu tezis ekologiya tushunchalari hamda undagi salbiy va ijobiy o'zgarishlarni tahlil qilishga bag'ishlangan. Shuningdek, atrof-muhitning buzilishi va uning toza saqlanishida odamlarning o'rni va vazifalari haqida so'z yuritiladi. Zero, tabiatga mehr ko'rsatsang, u seni boqadi.

Kalit so'zlar: tabiat, ekologiya, ekotizm, ekotexnologiyalar, odamlar, qo'riqxonalar, chiqindi.

РОЛЬ ЛЮДЕЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ

Аннотация. Данная диссертация посвящена анализу концепций экологии и ее негативных и позитивных изменений. В нем также говорится о роли и обязанностях людей в деградации окружающей среды и поддержании ее чистоты. Ведь если вы проявите любовь к природе, она позаботится о вас.

Ключевые слова: природа, экология, экотизм, экотехнологии, человек, заповедник, отходы.е.

THE ROLE OF PEOPLE IN ECOLOGICAL CHANGE

Abstract. This thesis is devoted to the analysis of the concepts of ecology and its and its negative and positive changes. It also talks about the role and tasks of people in the destruction of the environment and keeping it clean. Because if you show love to nature, it will feed you.

Keywords: nature, ecology, ecotism, ecotechnologies, people, nature, reserve, waste.

Tabiat deyilganda biz o'zimizni o'rab turgan havo, suv, tuproq, tog' jinslari, o'simlik va hayvonotlardan iborat murakkab moddiy borliqni ko'z o'ngimizga keltiramiz. U insonning barcha moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondiruvchi yagona manba hisoblanadi. Bu jihatdan uni onaga qiyoslab, bejizga «Ona tabiat» deb ardoqlanmaydi[1].

Ekologiya (qadimgi yunoncha: οἶκος – „uy“, „turar joy“) – organizmdan har xil darajada yuqori turadigan sistemalar; populyatsiyalar, biotsenozlar, biogeotsenozlar (ekosistemalar) va biosferaning tuzilishi, ularda kechadigan jarayonlarni o'rganadigan biologiya fanlari majmui.

Dekabr, 2024-Yil

Ekologiyani organizmlar va ular bilan atrof muhit o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni o'rganadigan fan sifatida ham talqin qilinadi. Ekologiya o'rganadigan ob'yektlariga ko'ra, umumiy va xususiy ekologiyaga ajratiladi. "Ekologiya" terminini 1866-yil nemis olimi ekologiya E. Gekkel organizmlarning atrof muhit bilan munosabatlarini belgilash uchun taklif etgan[2]

Ekologiya o'zgarishida sanoat sohasi ham muhim rol o'ynaydi, chunki ko'plab hududlarda zavod va korxonalar muntazam ravishda faoliyat olib boradi va ekologiyaning buzilishiga sabab bo'ladi. Sanoat korxonalari havoga zararli gazlar chiqaradi bu global isishga olib keladi.

Urbanizatsiya natijasida o'rmonlarning kesilishi va yerlarning qurilishi, tuproq errozyasini kuchaytiradi va tabiiy eko tizimini yo'q qiladi. O'rmonlarning kesilishi va minerallarni qazib olish natijasida tabiat resurslari kamaymoqda.

Ekologiya o'zgarishida o'rmonlarning kesilishini misol qilamiz. Negaki o'rmonlarning kesilishi atmosferadagi korbanant angidrid o'zlashtirish va kislorod ishlab chiqarish uchun muhim.

O'rmonlarning kesilishi natijasida iqlim o'zgarishi tezlashadi va turli jonivorlar yashash joylarini yo'qotadi. Qishloq xo'jaligi uchun yerlarning noto'g'ri ishlatilishi o'rmonlarning kesilishi va sanoat chiqindilari tuproqni unumdorligidan mahrum qiladi. Insonlar ekologiya muammolarini kamaytirish uchun quyidagi choralarga e'tibor qaratishi lozim:

Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish (quyosh, shamol va boshqalar).

Ko'proq daraxt ekish va o'rmonlarni muhofaza qilish Chiqindilarni qayta ishlashni rivojlantirish. Atrof muhitni asrash bo'yicha ta'lim va targ'ibot ishlarini kuchaytirish.

Xulosa qilib aytish joizki, biz atrof muhitni asrar ekanmiz o'zimiz yaxshi yashashimizga imkon yaratamiz. Chiqindilarni ham xar yerga tashlab ketmasdan o'zining idishlariga tashlashimiz kerak. Havoning ifloslanishiga ham yo'l qo'ymasligimiz kerak. Ko'proq daraxt ekishimiz kerak.

Negaki daraxt eksak zaharli gazlardan o'zlarizizni asraymiz. Atrof muhitni asrash, tabiiy resuslardan oqilona foydalanish insonlarni tabiatga bo'lgan salbiy tassavurlani yo'qotish kerak.

Tabiatni himoya qilish -bu insoniyat kelajagini saqlab qolish yo'lidagi muhim vazifadir.

REFERENCES

1. [https://n.ziyouz.com/books/kollej_va_otm_darsliklari/ekologiya/Ekologiya%20va%20atrf-muhitni%20muhofaza%20qilish%20asoslari%20\(P.Sultonov\).pdf](https://n.ziyouz.com/books/kollej_va_otm_darsliklari/ekologiya/Ekologiya%20va%20atrf-muhitni%20muhofaza%20qilish%20asoslari%20(P.Sultonov).pdf)
2. https://namdu.uz/media/Books/pdf/2024/06/12/NamDU-ARM-5702-Ekologiya_va_tabiatni_muhofaza_qilish.pdf
3. NURQULOV B. YOSHLARNING IJTIMOY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI //UzMU xabarleri. – 2024. – T. 1. – №. 1.3. 1. – C. 190-193.

Dekabr, 2024-Yil

4. Nurqulov B. G. THE MAIN THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF POLITICAL SOCIALIZATION //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 426-431.
5. Nurqulov B. G. SAYLOV VA UNING YOSHLAR FAOLIYATIDA TUTGAN O'RNI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 432-436.
6. Нуркулов Б., Равшанова О. JORJ GERBERT MIDNING RAMZIY INTERAKSIONIZM NAZARIYASI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 402-405.
7. Nurqulov B. et al. PITRIM SOROKINNING "SOTSIAL VA MADANIY DINAMIKA" ASARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 289-291.
8. Panjiyeva Z. et al. RAZMIY INTERAKTSIONIZM TAMOYILLARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 292-295.
9. A'ZAMXONOV S. OLIY TA'LIM TIZIMIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM OLISHLARNI TASHKIL ETISH //News of UzMU journal. – 2024. – T. 1. – №. 1.1. 1. – C. 63-66
10. Saidabzalkhan A. MODERN CONCEPTS OF HUMAN CAPITA MEASUREMENT <https://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527> <https://zenodo.org/records/8003552#>. – 2023.
11. A'zamxonov S. X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – T. 2. – №. 22. – C. 381-386.
12. Аъзамхонов С. TALABALAR MUSTAQIL TA'LIM OLISHINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.
13. Azamkhanov S. SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF MODERN FORMS OF ORGANIZING STUDENTS'INDEPENDENT WORK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5.
14. Ilxomov, Umrbek, and Parizod Nasirdinova. "IRVING GOFFMANNING DRAMATURGIYASI." NRJ 1.3 (2024): 239-245.
15. ILXOMOV, Umrbek. "SOTSIAL MOBILLIK YOSHLAR INTELLEKTUAL SALOHIYATNING OMILI SIFATIDA." News of UzMU journal 1.1.2. 1 (2024): 110-114.
16. Ilxomov, U. U., and P. Sh Nasirdinova. "UMUMIY-O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH METODI VA BITIRUVCHI YOSHLARNI KASBGA

Dekabr, 2024-Yil

YO „NALTIRILGANLIGI DOLZARB MASALA." Academic research in educational sciences 3 (2024): 252-256.

17. Ilxomov U. U. YOSHLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR MUAMMOLARINING INDEKATORI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 263-268.
18. Ilxomov U. U. YOSHLAR ISHSIZLIGI IJTIMOIIY MUAMMO SIFATIDA //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 257-262

MODERN SCIENCE
& RESEARCH